

LAVANDA O'SIMLIGINING SISTEMATIKASI

Poziljonova Nozima O'tkir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistiri

poziljonovanozimal@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada lavanda o'simligining sistimatikasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Abstract: This article provides information about the taxonomy of the lavender plant.

Аннотация: В данной статье представлена информация о систематике растения лаванды.

Kalit so'zi: sinf, ikki urug'pallalilar, *lavandula angustifolia*, Lamiaceae,

Keywords: class, dicotyledons, *Lavandula angustifolia*, Lamiaceae.

Ключевые слова: класс, двудольные, *Lavandula angustifolia*, Lamiaceae.

Bu oilaga 200 tacha turkum, 3000 ga yaqin tur kiradi. O'rta Osiyoda 53 turkumga mansub 460 turi uchraydi. O'zbekistonda 42 turkumga oid 210 turi o'sadi. Asosan, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldova, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o'lkasida ensiz bargli lavanda (*lavandula angustifolia*) turi yetishtiriladi. Lavandaning yangi to'pgulida 1,2 — 2,3% efir moyi mavjud. Parfyumeriya, oziq-ovqat sanoati, tibbiyotda qo'llanadi. Lavanda yorug'sevar, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik bo'lib 30° sovuqqa ham chidaydi. Qalamchasidan ko'paytiriladi. Ildizi 40—50 ta uzun ipsimon ildizchalardan iborat. Tuproqqa 2 m chuqur kirib boradi. Sershox, bir tupida 400—800 ta poya hosil qiladi. Mevasi qo'shaloq, 4 ta yong'oqchadan iborat, rangi sariq — jigarrang. Ekilgan ko'chatlardan 2-yildan boshlab 20—25 yilgacha hosil olinadi. Har 6—7 yilda lavandazorlar yoshartiriladi. [1] Bu oila vakillari asosan bir yillik va ko'p yillik o't, yarimbuta, kamdan-kam tropik mamlakatlarda o'sadigan buta va daraxtlardan iborat. Poyalari 4 qirrali. Barglari oddiy, qarama-qarshi joylashgan, yonbargchalari yo'q. Gullari simoz to'pgullarda o'rnashgan. Ular 3 gulli dixazii yoki murakkab tuzilgan, qo'sh gajak to'pgullardan iborat. Gullari zigomorf, 5 bo'lakli, gulkosachasi 5 tishli, ba'zan 2 labli, ustki labi 3 bargchali, ostkisi 2 bargchali. Gultoji 5 bo'lakli, odatda 2 labli, ostkisi 3 toj bargli, ustkisi 2 toj bargli. Changchisi 4 ta. Changchi iplari gultoj nayiga birikkan. Urug'chisi 2 meva bargli. Tugunchasi ustki, 2 uyali, har bir uya 2 urug'kurtakli. Gul formulasi: $Ca(5)(3,2) Co(2+3) A42 G 2$. Har qaysi urug'kurtak orasida barvaqt to'siq hosil bo'ladi. Natijada tuguncha gavzabondoshlarnikiga o'xshash 4 bo'lakchaga ajraladi. Gullari proterandriya, ya'ni changchi urug'chiga nisbatan tezroq yetiladi. Mevasi bir urug'li 4 ta yong'oqehaga ajraladi. Urug'i deyarli endospermasiz. Hasharotlar yordamida chetdan changlanadi. Yalpizdoshlar oilasi filogenetik jihatidan tizimguldoshlar oilasiga juda yaqin turadi. Murtak ildizining pastga qaraganligi bilan

farq qiladi. Yalpizdoshlar oilasining deyarli barcha vakillari efir moylariga boy. Ularda kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar bo'lmaydi. Yalpizdoshlar qabiladagi eng yirik oila. Uning vakillari asosan issiq va mo'tadil iqlimli mamlakatlarda keng tarqalgan.

1-rasm. a) *Lavandula x intermedia* b) *Lavandula latifolia*

Lavanda o'simligining sistimatikasi lotincha nomlari bilan birgalikda ushbu 1-

Divisio	Bo'lim	Magnoliophyta	Gulli o'simliklar
Classis	Sinf	Magnoliopsida	Ikki urug'pallalilar
Subclassis	Kichik sinf	Lamiidae	Labgulkabilar
Ordo	Qabila	Lamiales	Labgulnamolar
Familia	Oila	Lamiaceae	Labguldoshlar
Subfamilia	Kichik oila	Lamioideae	Labguldoshchalar
Genus	Turkum	<i>Lavandula</i>	Lavanda
Spiceis	Tur	<i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula stoechas</i> , <i>Lavandula dentata</i> , <i>Lavandula x intermedia</i> . <i>Lavandula latifolia</i>	Oddiy lavanda, Fransuz lavandasi, Tishli lavanda, Gibrid lavanda. Keng bargli lavanda

jadvalda keltirilgan;

1-jadval.

Yalpizdoshlar O'zbekistonda keng tarqalgan oilalardan bo'lib, ular foydali turlarga boyligi bilan boshqa oilalardan ajralib turadi. Ayniqsa, Yalpiz (Mentha), Marmarak (Salvia), Kiyiko't (Ziziphora), Bozulbang (Lagochilus), Tog'rayhon (Origanum), Limono't (Melissa), Arslonquloq (Leonurus) kabi turkumlarning vakillaridan juda qadimdan tibbiyotda, oziq-ovqat, qandolatchilikda va parfumeriya sanoatida foydalanib kelinmoqda[2]. Shuningdek Lavanda turkumi vakillari Lavandula angustifolia, Lavandula stoechas, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia kabi turlar ham alohida ahamiyat kasb etadi, quyida shu haqida alohida to'xtalib o'tamiz.

2-rasm.a) *L.angustifolia* b) *L.stoechas*

Lavandula x intermedia - gibril lavanda, katta hosil va kuchli hid bilan ajralib turadi. Ushbu tur *L.angustifolia* va *L.latifolia* gibrilidir va Lavandin deb ataladi. *X Intermedia* gullarining ranglari quyuc binafsha rangdan oqgacha bo'lishi mumkun. Bu navlar odatda *Angustifoliadan* kattaroq va uzunroq bo'lib o'sadi. Bu lavandalar juda xushbo'y, gumbaz shaklida o'sadi, ko'rinishi kirpini eslatadi (1-rasm.a)

Lavandula latifolia - keng bargli lavanda, antiseptik xususiyatga ega bo'lib, kamforaga boy. *L.latifolia* hidi *L.angustifolia*ning hidiga qaraganda kuchli va o'tkirroq, shu sababli bu ikki nav alohida dalalarda o'stiriladi. Kulrang-yashil barglari issiqlik va qurg'oqchilik ta'sirida kumush rangga ega bo'ladi (1-rasm.b).

Lavandula angustifolia doimiy yashil buta bo'lib, u asosan dorivor va xushbo'y xususiyatlari bilan mashhur. Bu tur *Lavandula* jinsining eng mashhur turlaridan biri hisoblanadi va efir moylari ishlab chiqarishda, kosmetika va parfumeriyada keng qo'llaniladi. (2-rasm.a)

Lavandula stoechas: Fransuz lavandasi deb ham ataladi, asosan dekorativ o'simlik sifatida keng tarqalgan. Gullari pushtidan binafsha ranggacha kuchli

xushbo‘y gullarga ega.Ushbu lavanda asab tizimini tinchlantirish xususiyatiga ega.Efir moyi yaralarni va kuyishlarni davolashga yordam beradigan antiseptik sifatida foydalaniladi.(2-rasm.b)

Lavandani sistematik jihatdan tasniflash uning turli turlari va ularning xususiyatlarini farqlashga yordam beradi. Bu turdagi turlar orasidagi kimyoviy tarkib va ekologik xususiyatlar har bir turni maxsus qo‘llanilish sohalarida qo‘llash imkonini beradi. Lavandadagi linalool, linalil asetat kabi moddalar lavandaga xos hid beradi va uning shifobaxshligini ta'minlaydi.Sistematikaning to‘g‘ri aniqlanishi lavanda o‘simligini dorivor, kosmetik va aromaterapiya mahsulotlarida ishlatishda, shuningdek, yangi navlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>
- 2.0 ‘. PRATOV, L. SIAMSUVALIYEVA, E. SULAYMONOV,X. AXUNOV, K. IBODOV, V. MAHMUDOVBOTANIKA(MORFOLOGIYA, ANATOMIYA, SISTEMATIKA,GEOBOTANIKA) 232-233.
- 3.”Botanika. Yuksak o‘simliklar sistematikasi”. Z.B.Nomozova, M.M.Norqulov. Samarqand-2019 O‘quv-uslubiy majmua.
- 4.”O‘simliklar sistematikasi (Yuksak o‘simliklar)”. X.Q.Haydarov, Y.Sh.Toshpulatov, X.X.Jalov, I.U.Mukumov.Samarqand-2019. 207-211.
5. <https://images.app.goo.gl/ijdGL6Kca43JycPU>
6. <https://images.app.goo.gl/63voqq5PqSntCwNq9>
7. <https://images.app.goo.gl/b8FKLwXEXarmwyHA8>
8. <https://www.gardenia.net/genus/lavandula-stoechas-lavender>
9. https://www.wanakalavenderfarm.com/post/lavandula-angustifolia-vs-lavandula-x-intermedia?srsltid=AfmBOop3I-JexE1sYyQyxEs7nslWT7pcsSrbxBG49BJX_ycg7Wv7JYcY